

RESUMO SIMPLES

PROJETO POUPAR PARA DESFRUTAR DE MOMENTOS AGRADÁVEIS

 DOI: 10.5281/zenodo.11372457

Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro

Graduada em matemática - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Especialista em Informática e educação pela UFLA- Mestre em educação pela UFGD. Atualmente atua como professora dos anos finais - Email: mpr.tutora@gmail.com

Bárbara Maysa de Souza Pereira Fernandes

Graduada em Pedagogia– Centro Universitário da Grande Dourados e Matemática pela FAVENI. Atualmente atua como Professora da educação infantil. - Email: barbaramaysabm@gmail.com

Simone Ninello Teles

Graduada em Pedagogia – Anhanguera Uniderp e Arte (CICEP) Atua como professora de Educação Infantil – Email: simoneninelo@gmail.com

Simone Cavalcante da Silva

Graduada em Pedagogia – UFMS, atua como professora da educação infantil– Email: skvalcante@gmail.com

Ana Cleia Oliveira Carvalho

Graduação em pedagogia- Anhaguera-atua como professorada educação infantil. Email: carvalhooliveiraanacleia@gmail.com

Suélen de Fátima Rech

Graduação em Pedagogia- Anhanguera – Atua como professora da educação infantil- Email: suelenfatima.1996@hotmail.com

Alessandra de Oliveira Brito

Graduação em Pedagogia- Anhanguera, Educação física, UniFatecie, atua como professora de Educação Infantil – Email: alebritto23@hotmail.com

Gracieli de Souza Nascimento Freitas

Graduação em História – Unasp- Email: gra.historia@gmail.com

Michela Cristina da Silva

Graduação em Letras, hab. inglês – FINAVI – Atua como professora de Língua portuguesa-Email: michecristinadasilva@gmail.com

Valdirene Rodrigues Carvalho Borsatto

Graduação em Letras, Hab. Inglês – Faculdades Integradas de Naviraí e Pedagogia – atua como professora de educação infantil.- email: valrcborsattog@outlook.com

RESUMO

O Projeto Poupar para desfrutar de momentos agradáveis tem por objetivo despertar no aluno a necessidade de administrar bem o dinheiro para alcançar seus objetivos e metas. O projeto teve a duração de três meses e tinha data para o encerramento, pois iria ser encerrado no dia da comemoração do Dia das Crianças, realizado todo ano na escola, assim concluímos que o objetivo foi alcançado, pois com a poupança da turma foi comprado, salgados, refrigerantes, picolés e o recheio do bolo. Todos os alunos ficaram encantados com a festa, pois foi bem bacana e patrocinada por eles mesmo, mostrando que compreenderam a necessidade de poupar para desfrutar de momentos agradáveis. E foi evidenciado a importância de trabalhar a educação financeira na escola, visto que a maioria das pessoas não conseguem administrar seu dinheiro de forma correta, causando transtornos diários, pois gastam mais do que ganham.

Palavras-chaves: Educação financeira. Poupar. Projeto.

ABSTRACT

The Saving to Enjoy Pleasant Moments Project aims to awaken in students the need to manage Money well to achieve their objectives and goals. The Project lasted three months and had an end date, as it would end on the day of the children's Day celebration, held Every year at the school, snacks, soft drinks, popsicles and cake filling, All the students were delighted with the party, as it was really cool and sponsored by them, showing that they understood the need to save Money to enjoy pleasant moments. And the importance of working on financial education at school was highlighted, as most people are unable to manage their Money correctly, causing daily inconvenience, as spend more than they earn.

Keywords: Financial education. Save. Project.

APRESENTAÇÃO

O Projeto Poupar para desfrutar de momentos agradáveis tem por objetivo despertar no aluno a necessidade de administrar bem o dinheiro para alcançar seus objetivos e metas.

É sabido que hábitos devem ser adquiridos desde criança, é o de poupar não é diferente como afirma o autor,

A promoção da educação financeira começa durante a infância, ao acompanhar os pais em supermercados e lojas em geral, e observar a troca de dinheiro por bens, mercadorias e serviços. Apesar da aprendizagem financeira continuar ao longo de toda a vida, as primeiras lições dos anos de desenvolvimento cognitivo perduram nas atitudes da fase adulta. (BOWEN apud DAL MAGRO et al, 2002)

Deveras aqui evidenciamos a importância da educação financeira na vida de um indivíduo e nesse pensamento o projeto foi proposto aos alunos da turma do 6º ano da Escola Municipal Prof. José Carlos da Silva, uma escola localizada na periferia da cidade.

Uma vez que foi sugerido pela coordenação da escola trabalhar o livro A jornada do empreendedorismo da coleção preciso saber mais, em que oferecia muitas atividades que despertava no aluno o interesse pela educação financeira. Surgiu a ideia de conjuntamente desenvolver o Projeto.

Sendo assim ao trabalhar as atividades do livro o Projeto Poupar para desfrutar de momentos agradáveis foi sendo desenvolvimento, pois nesse momento se oportunizava os alunos a refletir sobre o objetivo que deveriam alcançar ao final do projeto.

Deste modo íamos verificando que o dinheiro precisa ser bem administrado no cotidiano das pessoas, como firma Peretti (2007, p. 01) observa que saber gastar, ganhar, poupar, investir e saber doar é o fundamento da educação financeira, para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida.

Assim citamos a publicação do Decreto Nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, que formalmente institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF que tem sua finalidade apontada no Art. 1º:

Art. 1º Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores.

O referido projeto teve como objetivo geral despertar nos alunos a necessidade de administrar bem o dinheiro em seu cotidiano e como objetivos específicos teve:

- Administrar bem o dinheiro
- Trabalhar o empreendedorismo de forma lúdica
- Trabalhar as atividades do livro A jornada do empreendedorismo
- Despertar a necessidade poupar para alcançar metas.
- Finalizar o projeto com uma festa com dinheiro poupado pelos alunos.

METODOLOGIA

O Projeto Poupar para desfrutar de momentos agradáveis é composto por atividades do livro A jornada do Empreendedorismo, a construção de um cofre para toda a turma poupar.

Num primeiro momento quando foi sugerido o trabalho com o livro A jornada do Empreendedorismo surgiu a ideia de desenvolver o referido projeto.

Nesta perspectiva foram traçadas etapas que foram distribuídas em trabalhar a atividades proposta no livro e poupar para a festa de encerramento do projeto.

As atividades foram planejadas tendo em vista as propostas pelo livro, o convite para poupar para a festa, a construção do cofre coletivo da turma.

Dessa forma a primeira atividade foi à entrega do livro para cada aluno, exploração do mesmo, descrição do projeto Poupar para desfrutar de momentos agradáveis e aprovação da turma.

Nesta perspectiva se espera que despertar atenção dos alunos, visto que as atividades remetem a assunto do seu cotidiano e pode levar os mesmos se concentrar nas atividades propostas e refletir sobre a importância de administrar o dinheiro no seu cotidiano.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO POUPAR PARA DESFRUTAR DE MOMENTOS AGRADÁVEIS

O Projeto Poupar para desfrutar de momentos agradáveis foi realizado juntamente com a realização das atividades do livro A jornada do empreendedorismo. As atividades do livro eram bem atrativas e despertava o interesse dos alunos.

Uma atividade bem interessante foi o texto: Como é empreender? Nessa atividade os alunos descobriram que o empreendedorismo, embora uma palavra longe do seu vocabulário faz parte do seu cotidiano, pois tem pais, tios, primos e irmão vendedores, manicures, cabeleireiros, prestadores de serviços que são empreendedores e uma aluna se apresentou como empreendedora, pois desde 8 anos faz pulseiras para vender para as colegas da escola e vizinhas.

Dessa forma toda aula que foi trabalhado com atividades do livro A jornada do Empreendedorismo, foi utilizado o momento para discutir a importância de cuidar do dinheiro, de poupar, de ter foco nos objetivos, uma vez que o dinheiro tem que ser bem empregado.

O projeto teve a duração de três meses e tinha data para o encerramento, pois iria ser encerrado no dia da comemoração do Dia das Crianças, realizado todo ano na escola, assim concluímos que o objetivo foi alcançado, pois com a poupança da turma foi comprado, salgados, refrigerantes, picolés e o recheio do bolo.

Todos os alunos ficaram encantados com a festa, pois foi bem bacana e patrocinada por eles mesmo, mostrando que compreenderam a necessidade de poupar para desfrutar de momentos agradáveis.

E foi evidenciado a importância de trabalhar a educação financeira na escola, visto que a maioria das pessoas não conseguem administrar seu dinheiro de forma correta, causando transtornos diários, pois gastam mais do que ganham.

REFERÊNCIAS

BOWEN, Charles F. **Financial knowledge of teens and their parents**. Journal of Financial Counseling and Planning. 2002. 13(2), 93.

BRASIL. **Decreto 7397 de 22/12/20210 que institui a ENEF**. Disponível <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7397-22-dezembro-2010->

[609805-](#)

[normaatualizadape.html#:~:text=DECRETA%3A,conscientes%20por%20parte%20dos%20consumidores.](#) em Acesso em 23.jul.2023.

PERETTI, L. **Aprenda a cuidar do seu dinheiro**. 1. ed. Dois Vizinhos, PR. Impressul, 2007.

SAADE, Alessandro. **A jornada do empreendedorismo: construindo um futuro melhor**. Divulgação cultural, 2022.